

INKLYUZIV TA'LIM SIYOSATINING JAHON MIQYOSIDA NAZARIY VA AMALIY JIHATDAN QO'LIAB- QUVVATLANISHI

Husanboyeva O'g'iloy¹, Pulatboyeva Ruxshona¹, Umarjonova Durdona¹, Achilova Sevara
Djasirkulovna²

¹ChDPU Pedagogika fakulteti talabalari;

²Ilmiy rahbar, ChDPU dotsenti, p.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18010175>

Annotatsiya: Mualliflar tomonidan inklyuziv ta'lim siyosatining jahon miqyosida nazariy va amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlanishi ochib berilgan.

Аннотация. Авторы раскрывают теоретическую и практическую поддержку политики инклюзивного образования во всем мире.

Annotation. The authors reveal theoretical and practical support for inclusive education policies worldwide.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, korreksiya, deklaratsiya, integratsiya, adaptatsiya, reabilitatsiya.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, коррекция, декларирование, интеграция, адаптация, реабилитация.

Key words: Inclusive education, correction, declaration, integration, adaptation, rehabilitation.

Ma'lumki, umumjahon statistika ma'lumotlariga ko'ra, yer yuzi aholisining 9-11% ni rivojlanishdan orqada qolgan va ulaming ruhiy-jismoniy hoiati bilan bog'liq maxsus ta'limga ehfliyoji bo'lgan kishilar tashkil etadi. Yunisef Xalqaro bolalar jamg'armasining Uzbekistan Respublikasidagi vakolotxanisining sobiq boshlig'i Reza Xossayni Innochentining ma'lumotiga ko'ra markaziy - sharqiy -evropa mamlakatlari va Baltika davlatlarida mintaqaning 27 davlatida nogiron deb tan olingan bolalar soni 2009 yilda 500 mingta, 2019 yilga kelib ulamfag soni 1,5mln. ga ko'tarildi, nogiron bolalar soni 3barobarga ko'tarilgan.

Uzbekistonda esa 1996 yilda qayd qilingan va nazorat ostidagi nogiron bolalar soni 70 mimgani tashkil qilgan bo'lsa 2005 yilga kelib 125 mingtaga yetdi. Bu keskin

o'sish, birnchi navbatda bolalar nogironligi masalasining dolzarbligi va ko'tnak izlayotgan malaming ko'payayotganligini tan olish bilan bog'liq. BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan o'z ma'ruzasida qo'yidagi hayotiy misollami keltirdi Mduabda deyarli bo'lmagan, na ishi, na bexatar boshpanasi bo'lmagan maxsus yoslamga muxtoj bolani tasavvur qiling...

Unda dori solingan shishaga yopishtirilgan yorliqni o'qiy olmagani uchun jon taslim kilayotgan bolani yoki yuridik xujjatni o'qiy olmagani uchun me'ros qolgan yerfan maxrum bo'lib kolgan kishini ko'z oldingizga keltiring. Ta'lim har doim ham qaramlik, vasvasa va qashshoqlikdan halos boiish uchun kalit bo'lib xisoblangai. Talim bu qambag'allikka qarshi kurashadigan samarali qurol. U ko'plab odamlamirg hayotini saqlab qoladi va raqobatbardoshligini oshiradi ,ijtimoiy va siyosiy ta-aqqiyotini rag'batlantiradi. Ta'limning uzliksizligi yangi global iqtisodiyotring kalitidir. Rivojlanish ijtimoiy taraqqiyot va inson ozodligi uchun u tub ahamiyitga ega. Ammo bugungi kunda dunyo bo'yicha 113 milliarddan ortiq

bola ta'limdan bebahra qolmoqda. Mana bu bolaning fikriga etibor bering “Mening otim Amerigo. loshim 13da. Ko'chada yolg'iz yashayman. Qachonlardir otam tashlab ketgan. O rum men bilan yashashni xoxlamaydi. Otam juda uzokda yashaydi. Men uning yon ip borishim mumkin, lekin u ham meni olishni xoxlamaydi. Xullas mening o'yim ko'dba. Ilgarilari eski-tuski narsalami yig'ib sotardim. Qandaydir kasallikka chalinganindan so'ng ko'zim hiralashib, qulog'imning eshitishi ham yomonlashdi.

Bir oz vaqt muzqaymoqchi bilan ishladim. Men plyajda muzqaymoq sotar edim, Ammo bu jida mashaqqatli ish. Mo'zqaymoq to'la og'ir yashikni ko'tarib yurishga to'g'ri kela-di. Qulog'imning eshitmasligi esa meni yanada qiyin ahvolga sola boshladi. Hojr poyafzallami tozalayapman. Biroq hech qachon qorin to'ymaydi, keyingi kejha qayerda tunashni bilmayman. Men ham o 'z o'yimda yashashni, maktabga borishni juda-juda istar edim. Qishkechalari juda sovuq bo'ladi. Sovuqdan ko'chada o'lib qolish ham hech gap emas” Amerigoning ahvoli yagona voqea emas. Butun dunyo bo'yicha 1000lab bolalar ko'chada yashaydilar. Xavfli joylarda ishlaydilar. Ularni (ayniqsa nuqsonli bo'lsa) har doim kamsitadilar, ko'pincha bu bolalaming oddiygina huquqlari ham yo'q.”- (“Ming yillik ma'ruzasi 2000 yil*1”)

Chet el va Rossiya federatsiyasining tajribasini o'rganish jarayonida Rossiyada ijtimoiy muammolari bo'lgan bolalar bo'yicha qo'yidagi ko'rsatkichlar ma'lum bo'ldi. Birinchi o'rinda asab tizimi va his qilish organi (21,7%), shulaming orasida eng ko'p uchraydigan tserebral falajlangan (DSP), ikkinchi o'rinda psixik rivojlanishi buzilgan (18, 6 %) va (71,0%) aqli zaif, tug'ma anomal (18, 5 %) . 3ta turidagi kasalliklar tizimi, sabablari bolalar nogironligi asosining qariyb 70 % ni belgilab beradi.

Halqaro tashkilotlardan biri UNICEF, Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv Markazi 2dekabr 2005 yilda butun jaxon nogironlar kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tadbiming ham asl maqsadi nogironlarni xar-qanday diskriminatsiyadan ozod qilish, nogironlar barchalar qatori o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ko'rsata bilish, bilim, malakaga ega ekanligi to'g'risida fuqarolar e'tiborini qaratish (prizbiv)dan iborat edi..

SNG, Markaziy Sharqiy Yevropa (MShYc) davlatlarida 2000y. boshlarida maxsus tashkil topgan muassasalar, maktab - intematlarda 317000 imkoniyati cheklangan bolalar yashab kelgan. Ular o'z ota-onalaridan va o'arindoshlarida uzoqda ajralgan xolda maxsus maktab va maktab - intematlarga jo'natilgan.

Shuni aytish joizki bu bolalar ota-onalarining qo'llab-quvatlashi asosida rivojlangan ta'lim tizimida yashashi mumkin edi. “Barcha regionlardagi xolatni ko'rib chiqish jarayonida bolalar ota-onalarimizni oldida yashab barcha sog'lom tengdoshlarimiz qatori bir-hil maktablarda o'qishni hojlar cdik” deb ta'kidlashdi.

O'zbekistondagi Yunisef tashkilotini bosh vakili Reza Xossaynining ta'kidlashicha “ko'p vaziyatlarda nogironlikni oldini olish mumkin, qachonki onaning xomiladorlik vaqti, bolaning tug'ilishi va tug'ilishidan keyingi vaqtlarda ularni parvarish qilishga qulay bo'lgan tizimni yo'lga quyilsa. Nogiron bolani ilk yoshdan tashxis qo'yish, kerakli bo'lgan parvarishni ta'minlashni ko'p muddatli tasir ko'rsatishni biz ham kamaytirgan bo'lar edik.”

“Haqiqat shuki ota-onalar o'zlarini ijtimoiy - iqtisodiy yordamga muxtojligini his qilishadi. Ko'p mamlakatlarda hozirgi kunda imkoniyati cheklangan bolalarni muammosi va hayotini hal qiluvchi normativ xo'jjat-qonun mavjud. Misol tariqasida

SNG- davlatlaridan biri O'zbekistonda nogironlarni ijtimoiy himoyalash qonuni (1991 y.) va nogironlarni ijtimoiy rehabilitatsiyasi bo'yimkoniyati cheklangana davlat dasturi mavjud bo'lib, hamda bolalarni o'zini o'zinishxosiy oilasida yashab inklyuziv ta'lim tizimida ta'lim olishi

bo'yimkoniyati cheklangana ish olib borilmoqda. Bugungi tadbir nogiron bolalar va ulami oilalarini hayotini pozitiv ijtimoiy o'zgartirishga qiziqishi bor tashkilotlar diqqatini jalb qilishni va ulami ovozini eshitishga safarbar qilishmoqda."

"Nogiron bolalami ta'lim olish uchun qilgan murojatini keltirmoqchimiz "Biz maktablardi o'qimoqishni hoqlaymiz. Biz hoqlaymizki bizlarga hamma qatori bir xil munosabatda bo'lishini. Bizlaming orzu-umidlarimizni amalga oshiradigan imkoniyatlami bizga berishingizni so'raymiz" Aziza 18 yosh diagnozi DSP.

O'zbekiston. "Menga o'yda bo'lishim yaxshiroq bo'lar edi chunki, oilada sen uchun qayg'urishadi va qullab qivatlashadi." Misha 13 yosh Bolgariya, intematda yashaydi. "Men ko'proq mehr-muxabbatga muxtojman, o'z yaqinlarim bilan ko'proq muloqotda boiishni istayman. Intematda yashayman shu bois ota-onamni kam ko'raman." Yeve, 12 yoshda, intematda yashaydi, Latviya. "Onalargagamxurluk kiling shunda bolalar baxtli buladilar." Imkoniyati cheklangan bolaning onasi Vera, Rossiya. "Sen odarnlar bilan muloqot qila olmay qolasa. O'rtoqlaring seni unutadi." Ralitsa, imkoniyati cheklangan bolaning onasi, Bolgariya. "Men uzimni kasal deb xisoblamayman. Aksincha. Sen yeshsan, hayot naqadar go'zal." Valya 17 yesh uyda yashaydi, Bolgariya.

"Siz tushinasizmi nima uchun ular [tayanch-xarakat a'zolari falajlangan nogironlar] o'ylarida utirishadi. To'g'ri! Chunki xech qayerda yo'laklar, inshootlar ning yo'llari nogironlar aravachasi uchun moslashtirilmagan." Lyuda, 17 yosh, intematda yashaydi, Rossiya.

Bir qator chet mamalakatlaming tajribasini o'rganish jarayonida bizga shu narsa ma'lum bo'ldiki taxminan 1970-yillardan boshlab nogironlaming ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida normativ aktlar paketi ishlab chiqildi va joriy qilinmoqda Shunday qonunlami va boshqa shunga o'xshash xujjatlami xayotga tadbiiq etish, sog'lom bolalar bilan nogiron bolalami xuquq jixatidan barobar ko'rishning kompleks chora-tadbirlarida ifodalanmoqda. Bu imtiyozlar tartibi sog'lom bolalar bilan nogiron bolalaming jamiyatda bir xil imkoniyatlarga ega bo'lishlarigi yordam beradi. Ta'limiy tafovutlami yoqotishdagi barcha ishlaming borishida kamchilikni tashkil qiladigan nogironlar guruxlarining imtiyozlarini oshirib, sog'lom rivojlanishidagi ko'pchilikni tashkil qilgan guruxlar imtiyozlarini kamaytirish chora tadbirlari ko'rilmogda. Siyosatchilar sotsiologlar va ijtimoiy tashkilotlar ijtimoiy tashkilotlar ijtimoiy jixatdan yordamga muxtoj guruxlarga o'rta va oily o'quv yurtlarida sifatli ta'lim olishlariga keng yo ochib berishga oid masalalam i xal etmoqdalar. Ana shunga m uvofiq oily ta'lim talabalari tarkibiga siy osiy va iqtisodiy tomondan ta'sir qilish tizim ini shakllantirish, ijtim oi yordam ga muxtoj qatlamlardan chiqayotgan o'qu vch ilam i oily ta'lim m askanlariga kirishlariga tayyorgarlik chora tadbirlarini ko'rish, nogiron bolalar, kam ta'minlangan va qishloq axolisi vakillari bolalariga ta'lim jarayonida yuqori darajali qulay sharoitlarni yaratish xaqidagi m asalalari ko'rib chiqildi. AQSh va Yevropa ta'limi siyosati tarixi davomida o'zlarining bir qancha rivojlanish yo'nalishlarini ishlab chiqdilar: maktab descgregatsiyasi;

ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirish;
integratsiya;
inklyuziya.

Meynstriling - bu shunday strategiyaki, bunda nogiron bolalar o'z tengdoshlari bilan bayramlarda, turli xil darsdan tashqari vaqtlarda muloqot qiladilar, ayrim bolalar ommaviy maktablaming sinflariga xam kiritilib, ular ta'lim olish maqsadida emas, balki o'z tengdoshlari bilan ijtimoiy munosabatlarga kirishish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida kiritiladi. Integratsiya -bu ruxiy va jismoniy nuqsonga ega bo'lgan bolalar extiyojlariga ko'ra ta'lim

jarayonini amalgam oshirish; ular nogiron bolalar uchun moslashtirilmagan maktablarga boradilar, lekin maktabga borish majburiy emas, bu ulaming xoxish-istaklaridan kelib chiqadi. Inklyuziv ta'lim bu yangi atama, ya'ni maktablarda tubdan islohatlar o'tkazish va o'quvchilaming extiyojlarini qondiradigan o'quv binolarini qayta rejalashtirish.

Yuqoridagi yondashuvlar bir qancha nazariy yo'nalishlarga asoslanadi; ijtimoiy odiylik nazariyasi;

inson xuquqlari, insonning rivojlanishiga nisbatan ijtimoiy tuzim nazariyasi;
strukturalizm;
ijtimoiy tanqid.

Agar nogiron o'quvchilaming ta'lim tizimi nazariyasi xaqida gapiradigan bo'lsak, u xolda U.Bronfenbrenning 1979 yil ishlarini esga olish kerak. Bu olimning fikricha inson rivojlanish jarayonida ya'ni ulg'ayotgan, o'sayotgan indevid atrof-olamni keng, differentsiyalashgan va adekvat anglay boshlaydi. Bunday bo'lishning sababi vaqt o'tishi bilan bolalar o'zlarining ijtimoiy-ijtimoiy muxitlarini o'zgartirib, xarakat va muloqotga katta qiziqish bilan qaraydilar. Shuning uchun xam o'quvchilaming xulq-atvorlarini nazorat qilish emas, balki ularda o'z-o'zini boshqarish malakalarini rivojlantirish kerak. Yana bir shunga o'xshash konseptsiya.

Brim konseptsiyasidir, 1975 yilda konseptsiya yuqoridagi fikring davomi xisoblanadi, ya'ni uning ta'kidlashicha xar bir insonning o'z ta'lim datsuri, qonun-qoidalar bor.

Shuning uchun xam biror bir guruxning faoliyatida, ulaming qonun-qoidalarini o'rganmay turib, ishtirok eta olmaymiz. Shuningdek o'quvchilar (bu yaxshimi, yomonmi) maktab qonun-qoidalarini o'zlashtirib olishlari, o'qituvchilar esa ularga o'quv muassasining ijtimoiy va tashkiliy tizimini mukammal o'rgatishlari kerak. Shuningdek o'qituvchilar shuni tan olishlari kcrakki, o'quvchilar ulardan maktabdan tashqarida-uyda, ko'chada, jamiyatda ishlarini, maktabda ruxsat berishlarini iltimos qilishadi. Tarbiyachi va o'qituvchilar intematlat muxitini “uy muxitiga” aylantirishga qanchalik xarakat qilishmasin, bular bari bir uy va oilalaming o'mini bosa olmaydilar. Bu bilan esa o'quvchilar maktabdan keyingi mutsaqil xayotida ijtimoiy muxitga c'rganish jarayoniga kirishishlariga keng imkoniyat bermaydi. Shuning uchun xam maxsus maktab xam nogiron o'quvchilar uchun muammo xisoblanadi.

Maxsus taiim sharoitida biz o'quvchilami maktabga moslashtirish, maktab qonunqoidalarigabo'ysunishga o'rgatish muammolari bilan to'qnashamiz. Shu uchun xam o'quvchilaria o'z-o'zini boshqarish va mustaqil xulosalar chiqarish malakalarini

shakllanitirish kerak. Bunday malakalar ularga jamiyatda, katta xayotga qadam qo'yganlarda kerak bo'ladi.

AQSh ch 1875 yildan 1914 yilgacha majburiy maktab ta'limi joriy qilingan edi. Shunga mivofiq ravishda aqli zaif xisoblangan va tarbiyasi og'ir, kar, jismoniy nogironlar uchun maxsus sinflar tashkil qilingan edi. bu vaqtda Milliy ta'lim assotsiyatsyasi maxsus ta'lim Departamentini tashkil qildi. Aqliy qobilyatni tekshirishgf mo'ljallangan testlar, psixologik nazariyalar rivojlandi, ishchi kuchi ko'paya bahladi. Bu omillar maktab tizimiga ta'sir qila boshladi, ya'ni o'quvchilar orasidagi iidividual farqlar va aniqlash va ulami o'lchash tamoyillari tuzildi. 60-70 yillarda nogiron o'quvchilaming omadsizligida maktabni aybdor xisoblab, maktablargi qarshi norozi ovozlari kuchaydi. Djeyn Merser 1971 yil tadqiqotlarida ta'kidlanishcha, xar bir ijtimoiy tuzim insonga yangi tushunchalami beradi, shuning uchun noghonlik ijtimoiy kelishuvlarning maxsuli xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta'lim, uslubiy qo'llanma. Toshkent 2011y.
2. Shomaxmudova R.Sh. “Maxsus va inklyuziv ta'lim: Xalqaro va milliy tajribalar” — Toshkent, 2011. yil.
3. Ачилова С.Ж. Фонетические и фонематические нарушения и их коррекция у детей со стертой дизартрией. Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук. 2020 г.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqqWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqqWoAAAAJ:u5NHmVD_uO8C
4. Ачилова С.Ж. Особенности логопедической работы при дизартрии в специализированных дошкольных учреждениях. International scientific review. 88-91, 2020 г.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqqWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqqWoAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
5. Ачилова С.Ж. Корректирующая роль развития фонематического слуха у слабослышащих детей с нарушениями слуха. WEB OF SCIENTIST: МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ. 529-535, 2022 г.